

УДК: 636.033./636.036.1

ТУЯҚУШ БОҚИШ – КОНИ ФОЙДА

Эргашев Қахҳор Низом ўғли

таянч докторант, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848445>

Аннотация. Мақолада туяқуш боқишининг афзалликлари, унинг ўзига хос биологик хусусиятлари, туяқушдан олинadиган маҳсулотлар тўғрисида атрофлича маълумотлар келтирилган. Ундан олинadиган маҳсулотларнинг даромади юқори эканлиги батафсил баён этилган.

Калим сўзлар: туяқуш жўжаси, парранда, тухум, пат, туяқуш териси, овқат ҳазм қилиш тизими, донлар, озуқалар, парваришлаш, туяқуш зоти, маҳсулдорлик, туяқуш гўшти.

Аннотация. В статье представлена подробная информация о пользе страусоводства, его уникальных биологических особенностях и страусиной продукции. Подробно поясняется, что доход от продукции, полученной из него, очень высок.

Ключевые слова: цыплёнок страуса, птица, яйца, перья, кожа страуса, пищеварительная система, зерно, корм, уход, порода страуса, продуктивность, мясо страуса.

Abstract. The article provides detailed information about the benefits of ostrich farming, its unique biological features and ostrich products. It is explained in detail that the income from the products obtained from it is very high.

Keywords: ostrich chicken, poultry, eggs, feathers, ostrich skin, digestive system, grain, feed, care, ostrich breed, productivity, ostrich meat.

Кириш. Ўзбекистон шароитида туяқушлар боқиб кўпайтириш янги йўналиш хисобланади. Туяқушчилик тармоғи озиқ-овқат маҳсулотларини беришдан ташқари, саноат учун тери хом ашёсини беради. Бундан ташқари, бу тармоқ маҳсулотларидан тиббиёт, фармацевтика ва пардозлаш (косметология)да кенг фойдаланилади. Туяқуш ёғи асосида терапевтик хусусиятларга эга бўлган косметик препаратлар ишлаб чиқарилади. Мазкур препаратлар ноёб хусусиятларга эга бўлиб, инсон терисини тиниқлаштиради ва қариш жараёнини секинлаштиради.

Туяқушларни сақлаш усуллари:

“Бинода” сақлаш усули

Бундан ташқари, тиббиётда ва фармокологияда турли препаратларнинг синов-текшируви ҳам туяқушларда ўтказиб синалади. Айниқса, инсон пай боғламлари жэароҳатланганда ундан донор сифатида фойдаланиб, жарроҳлик амалиётлари ўтказилади.

Туяқушнинг яна бир ноёб хусусиятларидан бири шуки, ҳозирги вақтда кўз, Альцхаймер бошқа ақли заифлик касалликларини даволашда фойдаланилади.

Тадқиқот давомида сахро ва чўл жонивори бўлган туяқушларни биологик хусусиятларини шунга яқин бўлган яйлов ҳайвони – отларни биологик хусусиятлари, озиклантириш ва сақлаш шароитларига бағишланган илмий манбаларни таҳлил қилган ҳолда ўргандик.

И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаевларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“ййлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиб, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармокни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-ййлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Туяқушларни боқиб кўпайтириш республикамиз шароитида янгилик бўлиб, тадқиқотларда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ҳамда бу борадаги илмий-амалий асарларни таҳлилий ўрганиш асосида амалга оширилди.

Туяқуш гўштхўр парранда ҳисобланмайди, у ҳар хил ўт-ўланлар, донлар ва курт-кумурсиқалар билан озикланади. Унинг овқат ҳазм қилиш тизими ўзига хос тузилган. Унда

жиғилдон мавжуд эмас. Озуқа дастлаб ошқозон олди бошлиғига тушади ва ундан кейин қалин деворли ошқозонга ўтади. Туяқушнинг ошқозонида худди товукларда бўлгани каби майда тошлар, шиша синиқлари ва қум доначалари бўлиб, улар ёрдамида озуқани майдалаб ҳазмлайди. Бу ерда майдаланган озуқалар кейинги босқичга – ичакка ўтади. Унинг ичак тузилиши яхши ривожланган бўлиб, ичаклари, шу жумладан кўр ичаги ниҳоятда узун бўлади. Ичакларни узун бўлиши бу ичакда озуқалар узоқ вақт бўлади ва озуқалар етарлича парчаланаяди. Туяқуш ичагининг узунлиги 5,5 метрни ташкил қилиб, унинг вазни 45 кг-гача бўлади. Туяқушда озуқа асосан 130 сантиметрлик кўр ичакда ҳазмланади. Ҳазмланишдан кейинги чиқиндилар тўпланишини ва суюқликни сўрилиши вазифасини йўғон ичак бажаради. Унинг узунлиги 8,5 метрни ташкил қилади.

Туяқуш эркаги 4 ёшда ва урғочиси 3 ёшда вояга етади. Урғочи туяқуш 1,5-2 ёшдан тухум қўйишни бошлайди ва бу тухумларнинг бир қисми уруғлантирилган бўлиши мумкин. Урғочи туяқуш 3 ёшида тўлиқ физиологик жинсий вояга етган ҳисобланади.

Эркак туяқушни мояклари 1,5 ёшида ҳам кичкина бўлиб, аста-секин катталашиб боради.

Туяқушларни сақлашда улар турадиган бинони ўлчамларини билиш муҳим ҳисобланади. Туяқуш турадиган хонанинг баландлиги 3 метрдан паст бўлмаслиги керак. Ҳар бир бош туяқуш ҳисобига 10 м² майдон ажратилиши лозим.

Туяқушларни 3 хил: жадал, ярим жадал ва секин (экстенсив) усулларда боқиш мумкин.

Жадал боқиш усули. Бу усулда барча озиқлантириш, парваришlash ва сақлаш технологик жараёнлар тезлаштирилган ҳолда амалга ошириш ташкил қилинади. Ҳар бир бош туяқуш бинода алоҳида сақланади.

Экстенсив усулда эса туяқушларга табиатга яқин бўлган шароитларни яратиш ва шу шароитда боқиб кўпайтиришни ташкил қилиш муҳим ҳисобланади.

Ярим жадал усулда эса юқорида келтирилган ҳар иккала усул мужассамлашган бўлади.

Туяқушларни кўрикдан ўтказиш

Туяқушлар жўжаларини 10 ҳафталик бўлганидан кейин сўйиш мумкин. Бунда унинг тирик вазни 110-120 кг-дан кам бўлмаслиги лозим. Ушбу вазнга қиш даврида 11-12

Омухта ем сифатини баҳолаш

хафталик ёшида, ёзда эса бироз эртароқ, яъни 8-9 хафталик ёшида эришади. Туяқуш гўшти маззаси янги сўйилган бузоқ гўштира ўхшайди ва ранги қизил бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, туяқуш гўшти парҳезбоплик кўрсаткичлари бўйича курка гўштирадан юқори туради. Шунингдек, бу гўшт таркибидаги холестерин миқдори форель балиғиники билан деярли бир хилдир. Туяқуш гўштирада оксил моддаси ниҳоятда кўп бўлиб, ёғ миқдори кам бўлади. Гўшт нимтасинингчиқим 60 фоизни ташкил қилади. Гўшт чиқимининг 62 фоизи лаҳм гўштирадан, 27 фоизи суяқлардан ва 11 фоизи ёғдан иборат. Бир бош туяқушдан 40 кг соф гўшт олиш мумкин.

Гўшт сифатини баҳолаш

Туяқуш гўштини етиштириш таннархи курка гўштини етиштиришга қараганда анча арзон ва шунинг учун ҳам сердаромад ҳисобланади.

Туяқуш терисига жаҳон бозорида ҳам талаб катта, уни терисига ишлов берилгандан кейин сифати бўйича илон ва тимсоҳ терисидан юқори туради. Туяқушнинг 10-14 ойлик ёшда сўйилган териси энг сифатли ҳисобланади ва 1,3м² ҳажми ташкил қилади. Бундай терининг жаҳон бозоридаги баҳоси тахминан 450 АҚШ доллари туради.

Туяқуш гўштини етиштириш таннархи курка гўштини етиштиришга қараганда анча арзон ва шунинг учун ҳам сердаромад ҳисобланади. Туяқуш терисига жаҳон бозорида ҳам талаб катта, уни терисига ишлов берилгандан кейин сифати бўйича илон ва тимсоҳ терисидан юқори туради. Туяқушнинг 10-14 ойлик ёшда сўйилган териси энг сифатли ҳисобланади ва 1,3м² ҳажми ташкил қилади. Бундай терининг жаҳон бозоридаги баҳоси тахминан 450 АҚШ доллари туради. Туяқуш патлари ҳар хил модали аксессуарлар ясада ишлатилади. Шунингдек, патдан айрим механизмларни тозалаш учун махсус чўтка ишлаб чиқарилади. Туяқушдан олинган маҳсулотларга озиқ-овқат, тўқимачилик саноатидан ташқари, тиббиётда, фармацевтикада ва фармакологияда ҳам талаб каттадир.

Хулоса. Туяқуш боқиш –кони фойда бўлиб, туяқушчиликни ташкил қилиш юқори даромад манбаи ҳисобланади. Туяқушларни саноат асосида ва аҳоли томарқасида ҳам боқиб кўпайтириш ва салмоқли даромад олиш мумкин.

REFERENCES

1. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
2. Горбанчук Я.О. Страусы. М.: КЕМПА GROUP, 1994, С.170-171.
3. Куликов Л. Страусоводство Италии. Птицеводство.-2001, №3, С.52-53.
4. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Рунницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.

5. [Нурматов А., Хафизов И. Карабайрская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана.](#) Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
6. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илфोर технологияси.](#) Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq hojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
7. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal: info @journals. company.
8. Туриевич В.И. Страусоводство: история, теория, практика// Под.ред. Куликова Л.В.-М.: Колос, 2000. –С.221., 4л. Фот.:ил. –библиогр.: С.-220.
9. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И. [Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сунт махсулдорлигига таъсири.](#) 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
10. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq hojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
11. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq hojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
12. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari: Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq hojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
13. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари. Конференция материаллари: "Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
14. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
15. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159

16. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
17. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170